

For citation / Atf için:

TÜRK, A., & ÖZLER ERVÜZ, F. (2026). Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalığa etkisi. *Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi – USBED* 8(14), 133 – 152. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18084240>, <https://dergipark.org.tr/pub/usbed>

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalığa etkisi

The effect of childhood traumas on knowledge and awareness about child molesters

Ahmet TÜRK¹

Öğr. Gör., Sinop Üniversitesi, Türkeli Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı, 57900, Sinop, Türkiye

E-mail: aturk@sinop.edu.tr

ORCID: 0000-0001-5782-3794

Feyza ÖZLER ERVÜZ

Öğr. Gör., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler Programı, 60800, Tokat, Türkiye

E-mail: feyza.ozler@gop.edu.tr

ORCID: 0000-0002-8459-674X

Makale Türü / Article Type:

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderilme Tarihi / Submission Date:

25/11/2025

Revizyon Tarihleri / Revision Dates:

26/11/2025 (Editör kontrol), 09/12/2025 (Minör revizyon)

Kabul Tarihi / Accepted Date:

29/12/2025

Etik Beyan / Ethics Statement

- ✓ Makale için Sinop Üniversitesinin 11.04.2025 tarih ve 2025/141 sayılı Etik Kurul Onay Belgesi bulunmaktadır.
- ✓ Ethics Committee Approval of the article given by Sinop University's 11.04.2025 date and 2025/141 Document no.

Araştırmacıların çalışmaya katkısı / Researchers' contribution to the study

1. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (%60).

Author contribution: Wrote the article, collected the data, and analyzed/reported the results (60%).

2. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (%40).

Author contribution: Wrote the article, collected the data, and analyzed/reported the results (40%).

Çıkar çatışması / Conflict of interest

Yazar(lar) bu çalışmada olası bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author(s) declare(s) that there is no potential conflict of interest in this study.

Benzerlik / Similarity

Bu çalışma iThenticate programında taranmıştır. Nihai benzerlik oranı %7'dir.

This study was scanned using the iThenticate program. The final similarity rate is 7%.

¹ Sorumlu yazar / Corresponding author

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalığa etkisi

Öz

Bu araştırma gençlerin çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri üzerinde çocukluk çağı ruhsal travmalarının etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya 269'u (%52,6) kadın ve 242'si (%47,4) erkek olmak üzere 511 genç katılmıştır. 18-35 yaş aralığındaki katılımcıların yaş ortalaması 22,31±5,10'dir. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği ile Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra Pearson korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Bulgular gençlerin, çocuk cinsel istismarcılarına, istismarcıların karakteristik özelliklerine ve grooming/istismar yöntemlerine ilişkin yüksek düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca gençlerin çocukluk çağı ruhsal travmalarına maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları travma geçmişi olan gençlerin, çocuk cinsel istismarcılarına dair daha fazla bilgi ve farkındalık geliştirme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı travmaları, İhmal, İstismar, Cinsel istimar, İstismarcı.

The effect of childhood traumas on knowledge and awareness about child molesters

Abstract

This study was conducted to examine the effect of childhood traumas on young adults' knowledge and awareness of child molesters. For this purpose, a relational screening model was employed. The study sample consisted of 511 young individuals, including 269 (52.6%) women and 242 (47.4%) men. The participants were between 18 and 35 years of age, with a mean age of 22.31±5.10. Data were collected using the Personal Information Form, the Childhood Trauma Questionnaire, and The Scale of Knowledge and Awareness About Child Molesters. Descriptive statistics, Pearson correlation, and multiple linear regression analyses were used to analyze the data. The findings indicate that young adults have a high level of knowledge and awareness regarding child molesters, including their characteristic features and grooming/abuse strategies. Additionally, participants were found to have been exposed to childhood psychological traumas. The results of the study show that young adults with a history of trauma tend to develop higher levels of knowledge and awareness about child molesters.

Keywords: Childhood traumas, Neglect, Abuse, Sexual abuse, Child molester.

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

Childhood traumas are adverse experiences stemming from physical, emotional, or sexual abuse, as well as physical or emotional neglect, and they deeply affect the individual's developmental processes (Bernstein et al., 1994; Dye, 2018). Such traumatic experiences produce long-lasting cognitive, emotional, and social consequences (Abdulrehman & De Luca, 2001; Burns et al., 2010; Dye, 2018; Stirling & Amaya-Jackson, 2008) and may lead to outcomes such as learned helplessness, attachment problems, and various mental health disorders (Ainsworth et al., 1978; Baumann et al., 2025; Göğcegöz-Gül & Eryılmaz, 2015; Hughes et al., 2017; Muşdal-Çelebi & Polat, 2019; Stirling & Amaya-Jackson, 2008; Zlotnick et al., 2008). Research indicates that traumatic childhood experiences influence not only an individual's inner world but also their capacity to detect danger, assess risks, and recognize abusive patterns (Stirling & Amaya-Jackson, 2008; Zlotnick et al., 2008). Accordingly, individuals with a history of maltreatment may better identify the strategies used by child molesters and develop heightened awareness regarding such behaviors (Bilginer et al., 2013; Goldsmith & Freyd, 2005; Rogers et al., 2023; Smith et al., 2000).

UNICEF (2024) reports that more than 370 million girls and women worldwide have experienced sexual violence—a figure that underscores both the global prevalence of child sexual abuse and the insufficiency of preventive mechanisms. This highlights the urgent need to enhance knowledge and awareness about child

molesters (Gönültaş & Sarıçam, 2021). However, empirical studies examining how childhood traumas shape individuals' knowledge and awareness of child molesters remain limited. This study aims to address this gap by investigating how different types of childhood trauma influence young adults' knowledge and awareness of child molesters, thereby contributing to early intervention efforts, educational programs, and the development of protective policies.

Method

This study employed a cross-sectional quantitative design based on the survey model. The sample consisted of 511 young adults, including 269 women (52.6%) and 242 men (47.4%). Participants were between 18 and 35 years old, with a mean age of 22.31 ± 5.10 . Data were collected using the Childhood Trauma Questionnaire, originally developed by Bernstein et al. (1994) and adapted to Turkish by Şar et al. (2012), and the Knowledge and Awareness Scale for Child Molesters developed by Gönültaş and Sarıçam (2021). Data analyses were conducted using SPSS 25.0. Normality was assessed based on skewness and kurtosis values; Pearson correlation analyses were performed to examine relationships, and multiple linear regression analyses were conducted to determine predictive effects. All analyses were considered statistically significant at the $p < .05$, $p < .01$ and $p < .001$ levels.

Findings

Descriptive results showed that participants reported experiences of emotional abuse ($\bar{x} = 9.79 \pm 5.18$), physical abuse ($\bar{x} = 6.95 \pm 3.92$), sexual abuse ($\bar{x} = 8.16 \pm 5.69$), and physical neglect ($\bar{x} = 7.18 \pm 2.78$). Additionally, participants demonstrated high levels of knowledge and awareness regarding child molesters ($\bar{x} = 5.72 \pm 1.42$). Subscale scores indicated elevated awareness of offenders' characteristic features ($\bar{x} = 5.16 \pm 1.43$) and grooming/abuse strategies ($\bar{x} = 5.98 \pm 1.52$). Pearson correlation results revealed significant positive relationships between knowledge and awareness levels and emotional abuse ($r = 0.264$; $p < 0.01$), physical abuse ($r = 0.161$; $p < 0.01$), sexual abuse ($r = 0.247$; $p < 0.01$), emotional neglect ($r = 0.250$; $p < 0.01$), and physical neglect ($r = 0.175$; $p < 0.01$). The multiple regression model was statistically significant ($F_{(5,505)} = 11.661$; $p < 0.001$), explaining 12% of the variance ($R^2 = 0.12$). Emotional abuse ($\beta = 0.140$; $p < 0.05$), sexual abuse ($\beta = 0.163$; $p < 0.05$), and emotional neglect ($\beta = 0.123$; $p < 0.05$) significantly predicted higher knowledge and awareness regarding child molesters. In contrast, physical abuse ($\beta = -0.020$; $p > 0.05$) and physical neglect ($\beta = -0.007$; $p > 0.05$) were not significant predictors..

Conclusion, Discussion, and Recommendations

This study demonstrates that childhood traumas may influence young adults' knowledge and awareness of child molesters through specific mechanisms. Experiences of emotional abuse, sexual abuse, and emotional neglect may heighten cognitive sensitivity, foster recognition of environmental threats, and enhance the ability to detect manipulative behavioral patterns. These findings align with theoretical frameworks such as cognitive schema theory, social learning theory, post-traumatic growth, and shattered assumptions theory, suggesting that traumatic experiences may, in some cases, activate protective awareness processes. However, these results do not imply that trauma universally yields such outcomes; awareness is a multidimensional construct shaped not only by trauma history but also by personality traits, social support, educational exposure, and secure relational environments.

The cross-sectional design limits causal interpretations, and the relatively modest explanatory power of trauma types highlights the significance of protective and strengthening contextual factors. Future research should employ qualitative and mixed-method approaches to provide a deeper understanding of the individual and societal processes influencing awareness development. The findings offer important implications for social work practice and child protection policies and underscore the necessity of holistic, empowerment-oriented approaches when working with young people who have experienced trauma.

GİRİŞ

Çocukluk çağı travmaları, bireylerin fiziksel veya psikolojik bütünlüğünü tehdit eden olaylara maruz kalması sonucu ortaya çıkan ve derin duygusal etkiler meydana getiren örselenme deneyimlerini ifade etmektedir (Dye, 2018). Bu tür travmalar genellikle fiziksel, duygusal veya

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve etkisi

cinsel istismar ile fiziksel ya da duygusal ihmal şeklinde görülmektedir (Bernstein vd., 1994). Fiziksel istismar; çocuğa zarar verme veya travmaya yol açma potansiyeli taşıyan, kasıtlı olarak gerçekleştirilen doğrudan ya da dolaylı her türlü davranışı kapsamaktadır (Bahk vd., 2017). Duygusal istismar, çocuk ve ergenlerin duygusal açıdan kötüye kullanılması ve psikolojik olarak toplumsal normların ya da bilimsel ölçütlerin ötesinde zarar görmeleri olarak tanımlanmaktadır (Hart vd., 2002). Cinsel istismar ise, henüz cinsel olgunluğa ulaşmamış bir çocuk veya ergenin bir yetişkin tarafından kendi cinsel ihtiyaç, arzu ve isteklerini gidermek amacıyla güç, tehdit, zorlama veya kandırma yoluyla cinsel olarak kullanılmasını ifade etmektedir (Bahk vd., 2017). Fiziksel ihmal, çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli olan beslenme, barınma, güvenlik, giyim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması durumudur. Duygusal ihmal ise çocuğun duygusal ve psikolojik gelişimini destekleyen sevgi, ilgi, şefkat, güven ve destek gibi gereksinimlerinin karşılanmaması şeklinde tanımlanmaktadır (Salokangas, 2021; Stan, 2024).

Erken dönem travmatik yaşam deneyimlerinin bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde sayısız ve kümülatif bir etki oluşturduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur (Abdulrehman ve De Luca, 2001; Burns vd., 2010; Dye, 2018; Stirling ve Amaya-Jackson, 2008). Çocukluk döneminde travmaya maruz kalmak bireyin gelişimsel sürecini kesintiye uğratarak bireyi yaşam boyu süren tıbbi ve psikolojik zorluklarla karşı karşıya bırakabilmektedir (Ervüz ve Türk, 2025a; Hughes vd., 2017; Stirling ve Amaya-Jackson, 2008; Türk vd., 2025; Zlotnick vd., 2008). Ayrıca, bu tür travmalar bireyde öğrenilmiş çaresizlik ve yoğun duygusal sıkıntı gelişmesine neden olabilmektedir (Göğcegöz-Gül ve Eryılmaz, 2015). İstismar ve ihmal, özellikle bireylerin hem erken dönem hem de yetişkin bağlanma ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir (Ainsworth vd., 1978; Baumann vd., 2025; İnan ve Uğurlu, 2024; Muşdal-Çelebi ve Polat, 2019). Öte yandan travmanın bireyde yarattığı etkiler yalnızca ruh sağlığı ve davranışsal işlevsellik düzeyinde değil, aynı zamanda travma yaşamış bireylerin çevresel riskleri algılama, tehlikeleri tanıma ve korunma amaçlı bilgi edinme süreçlerinde de belirleyici olabilir (Stirling ve Amaya-Jackson, 2008; Zlotnick vd., 2008). Literatürde bazı bireylerin, geçmişte yaşadıkları istismar deneyimleri nedeniyle çocuk haklarına ve çocuk istismarcılarına karşı daha yüksek farkındalık geliştirebildiğini ifade edilmektedir (Ervüz ve Türk, 2025b; Smith vd., 2000; Türk ve Ervüz, 2025). Bu tür travmatik deneyimler, bireyin çevresindeki riskleri değerlendirme ve tehlikeleri algılama biçimini köklü bir şekilde değiştirebilir. Bu bağlamda, cinsel istismara maruz kalan bireyler, istismar girişimlerine yönelik işaretleri daha hızlı fark edebilme eğiliminde olabilir (Bilginer vd., 2013;

Rogers vd., 2023). Benzer şekilde Goldsmith ve Freyd (2005) de istismar geçmişi olan bireylerin, istismarcıların kullandıkları yöntemleri ve karakteristik özelliklerini daha iyi tanıyabildiğini ve dolayısıyla çevrelerindeki çocukları koruma konusunda daha duyarlı hale gelebildiklerini belirtmektedir. Ayrıca sosyal öğrenme teorisi; çocuğun gözlem ve modelleme yoluyla edindiği davranışsal kalıpların, ileriki yaşamda hem zararlı davranışların sürdürülmesi hem de korunma stratejilerinin gelişimi açısından belirleyici olduğunu öne sürmektedir (Thompson, 2008). Dolayısıyla, erken dönem travmatik yaşantıların yalnızca bireyin içsel dünyasında değil, aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı gibi toplumsal sorunlara ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinde de belirleyici bir rol oynayabileceği söylenebilir.

UNICEF (2024) dünya genelinde tecavüze veya cinsel saldırıya maruz kalan 370 milyondan fazla kız çocuğu ve kadın bulunduğunu belirtmektedir. Bu çarpıcı veri, çocukların fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini derinden etkileyen bir travma biçiminin küresel ölçekteki yaygınlığını ortaya koymaktadır. Cinsel istismar, yalnızca mağdur çocukların psikososyal iyilik halini zedelemekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal düzeyde koruma ve farkındalık mekanizmalarının yetersizliğini de gözler önüne sermektedir (Fernando vd., 2023). Bu bağlamda, çocuk cinsel istismarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, önleyici politikaların ve müdahale programlarının etkinliğini belirleyen temel unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir (Gönültaş ve Sarıçam, 2021). Özellikle bireylerin çocukluk döneminde yaşadıkları travmatik deneyimlerin, ilerleyen yaşantılarında çocuk cinsel istismarcılarına yönelik algı, tutum ve farkındalık düzeylerini etkileyebileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, çocukluk çağı travmalarının bireylerin istismar olgusuna ilişkin bilişsel değerlendirmelerinde ve koruyucu tutum geliştirmelerinde nasıl bir rol oynadığının incelenmesi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde koruma temelli yaklaşımların güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Mevcut araştırma alanındaki boşluklar göz önünde bulundurulduğunda, çocukluk çağı travmalarının bireylerin çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi düzeyleri ve farkındalıklarına nasıl yansıdığına dair ampirik çalışmaların sınırlı ve bu konudaki sistematik verilerin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda bu araştırma çocukluk çağı travmalarının bireylerin çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, travma türleri ile bilgi/farkındalık boyutları arasındaki ilişkileri analiz ederek hangi travma deneyimlerinin çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalığı etkilediğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Çocukluk çağı travmalarının bireylerin çocuk cinsel istismarı konusundaki bilgi ve

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve etkisi

farkındalıklarını nasıl şekillendirdiğini anlamak; erken müdahale, hedefe yönelik eğitim ve koruyucu politikaların tasarımında merkezi bir role sahiptir. Bu çalışma, bahsi geçen bilgi boşluklarını doldurmaya yönelik ampirik kanıt sağlayarak hem akademik tartışmayı zenginleştirmeyi hem de uygulayıcılar için yol gösterici bulgular üretmeyi amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma çocukluk çağı ruhsal travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilen nicel bir araştırmadır. Araştırmanın amacına uygun olarak araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeli değişkenler arasındaki muhtemel ilişkilerin varlığını, var ise söz konusu ilişkilerin düzeyini ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma desenidir (Karasar, 2012).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni 18-35 yaş aralığındaki gençlerden oluşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (2025) yaş verileri beşerli yaş gruplarına göre verildiğinden bu yaş grubundaki gençlerin sayısına dair net veriler elde edilememektedir. Bu doğrultuda örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde $n=(t^2 \times p \times q) \div d^2$ formülü kullanılmıştır (Aksakoğlu, 2001). Yapılan hesaplama sonucunda $[n=(1,96)^2 \times (0,50) \times (0,50) \div (0,05)^2]$ evreni temsil edebilecek minimum örneklem büyüklüğünün 384 olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilme kriterleri arasında 18–35 yaş aralığında olmak, Türkiye’de ikamet etmek, çevrim içi anket formunu eksiksiz doldurmak ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul etmek yer almıştır. Dışlama kriterleri ise 18 yaşından küçük veya 35 yaşından büyük olmak, anket formunu eksik ya da geçersiz doldurmak, gönüllü onam vermemek ve aynı kişi tarafından birden fazla yanıt gönderildiğinin tespit edilmesi durumunda tekrarlanan formların değerlendirmeye alınmaması şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada, kolayda örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemleri kullanılarak toplamda 511 katılımcıya ulaşılmış ve böylece örneklemin evreni temsil etme gücü artırılmıştır. Araştırmaya katılan 511 gencin 269’u (%52,6) kadın ve 242’si (%47,4) erkektir. 18-35 yaş aralığındaki gençlerin yaş ortalaması $\bar{x}=22,31 \pm 5,10$ ’dir.

Veri Toplama Araçları

Araştırma kapsamında gençlerin yaş ve cinsiyet gibi sosyodemografik özellikleriyle ilgili bilgi elde etmek adına araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile Çocukluk Çağı

Ruhsal Travma Ölçeği ve Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır.

Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği

Bernstein ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilen bu ölçek, bireylerin çocukluk dönemlerinde maruz kaldıkları istismar ve ihmal durumlarını değerlendirmeye yönelik öz bildirim temelli bir ölçme aracıdır. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Şar ve arkadaşları (2012) tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplamda 28 maddeden oluşan ölçek, her biri 5 dereceli Likert tipinde ölçekle yanıtlanmaktadır. Ölçekte duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal alt boyutları bulunmaktadır. Buna ek olarak, bireylerin travmayı inkâr etme eğilimini ölçmek amacıyla eklenen üç madde (md. 10, 16, 22) de bulunmaktadır. Bu maddeler, minimizasyon boyutunu oluşturmakta olup toplam puan hesaplamasına dahil edilmemektedir. Ölçekte yer alan yedi madde (md. 2, 5, 7, 13, 19, 26, 28) ters kodlanmaktadır. Alt boyutlarda pozitif bildirim eşik değerleri cinsel istismar ve fiziksel istismar için 5 puan, fiziksel ihmal ve duygusal istismar için 7 puan, duygusal ihmal için ise 12 puandır. Toplam ölçek puanında ise bu sınır 35 puan olarak belirlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği oldukça yüksek olup, tüm ölçek için Cronbach Alpha katsayısı $\alpha = 0,93$ 'tür. Bu araştırmada ise Cronbach Alpha katsayısı tüm ölçek için $\alpha = 0,93$; duygusal istismar alt boyutu için $\alpha = 0,86$; fiziksel istismar alt boyutu için $\alpha = 0,91$; fiziksel ihmal alt boyutu için $\alpha = 0,69$; duygusal ihmal alt boyutu için $\alpha = 0,88$ ve cinsel istismar alt boyutu için $\alpha = 0,95$ olarak hesaplanmıştır.

Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Ölçeği

Gönültaş ve Sarıçam (2021) tarafından geliştirilen ölçek, 7'li Likert tipi derecelendirme ile yanıtlanan toplam 19 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 1-6. maddeleri, çocuk cinsel istismarcılarının karakteristiğini değerlendirirken, 7-19. maddeleri grooming/istismar yöntemlerini ölçmektedir. Katılımcılar hem alt boyutlar hem de toplam ölçek üzerinden puan alabilmektedir. Ölçekten elde edilebilecek puanlar 19 ile 133 arasında değişmekte olup, yüksek puanlar çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalığın arttığını göstermektedir. Ölçeğin güvenilirlik analizi sonucunda, Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı ölçeğin tamamı için $\alpha=0,94$, grooming/istismara uygun hale getirme yöntemleri alt boyutu için $\alpha=0,96$ ve çocuk cinsel istismarcısının karakteristiği alt boyutu için $\alpha=0,75$ olarak bulunmuştur. Bu araştırmada ise Cronbach Alpha katsayısı tüm ölçek için $\alpha=0,97$; grooming/istismara uygun hale getirme yöntemleri alt boyutu için $\alpha=0,97$ ve çocuk cinsel istismarcısının karakteristiği alt boyutu için $\alpha=0,81$ 'dir.

Etik Prosedür ve Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında veri toplama sürecine başlamadan önce, Sinop Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu'ndan 11.04.2025 tarih ve 2025/141 sayılı etik kurul onayı alınmıştır. Araştırma, Helsinki Deklarasyonu ve ilgili ulusal düzenlemeler doğrultusunda yürütülmüş; katılımcıların haklarının korunması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin gözetilmesi ilkeleri öncelikli olarak dikkate alınmıştır. Tüm katılımcılara, araştırmanın amacı, katılımın gönüllülük esasına dayandığı, istedikleri zaman çalışmadan çekilebilecekleri ve verdikleri bilgilerin yalnızca araştırma amacıyla kullanılacağı bilgilerini içeren bilgilendirilmiş gönüllü onam formu sunulmuştur. Veri toplama süreci, katılımcıların kendi cihazları üzerinden güvenli bir şekilde erişebileceği Google Formlar aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların verdikleri bilgiler gizli tutulmuş, anonimleştirilmiş ve yalnızca araştırma amacıyla kullanılmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmanın veri analizi sürecinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Öncelikle verilerin normal dağılıma uygunluğu değerlendirilmiş ve yapılan çarpıklık ile basıklık analizlerinde elde edilen katsayıların ± 2 aralığında yer aldığı belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir (George ve Mallery, 2010). Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi uygulanmış, ayrıca çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık üzerindeki etkisini değerlendirmek için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan tüm analizlerin anlamlılık değerlendirmelerinde $p < .05$, $p < .01$ ve $p < .001$ düzeyleri dikkate alınmıştır.

BULGULAR

Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler

Araştırma kapsamında değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler incelenmiş olup elde edilen bulgular Tablo 1'de verilmiştir. Buna göre Şar ve arkadaşları (2012) tarafından belirtilen pozitif bildirim eşik değerlerine göre gençlerin duygusal istismar ($\bar{x}=9,79\pm 5,18$), fiziksel istismar ($\bar{x}=6,95\pm 3,92$), cinsel istismar ($\bar{x}=8,16\pm 5,69$) ve fiziksel ihmal ($\bar{x}=7,18\pm 2,78$) boyutlarında pozitif bildirimde buldukları tespit edilmiştir.

Gençlerin yüksek düzeyde çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalığa ($\bar{x}=5,72\pm 1,42$) sahip oldukları saptanmıştır. Ayrıca istismarcıların karakteristik özelliklerine ($\bar{x}=5,16\pm 1,43$) ve grooming/istismar yöntemlerine ($\bar{x}=5,98\pm 1,52$) ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür. Bulgulardan gençlerin, çocuk cinsel istismarcılarına, istismarcıların karakteristik özelliklerine ve grooming/istismar yöntemlerine ilişkin yüksek düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler

Değişkenler	n	Min.	Max.	\bar{x}	ss.
Duygusal İstismar	511	5,00	25,00	9,79	5,18
Fiziksel İstismar	511	5,00	24,00	6,95	3,92
Cinsel İstismar	511	5,00	25,00	8,16	5,69
Duygusal İhmal	511	5,00	24,00	11,12	5,26
Fiziksel İhmal	511	5,00	19,00	7,18	2,78
İstismarcılarının Karakteristiği	511	1,33	7,00	5,16	1,43
Grooming/İstismar Yöntemleri	511	1,00	7,00	5,98	1,52
Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık	511	1,16	7,00	5,72	1,42

Değişkenler Arası İlişkiler

Değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon analizi uygulanmış olup elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Bulgular gençlerin çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri ile duygusal istismar ($r=0,264$; $p<0,01$), fiziksel istismar ($r=0,161$; $p<0,01$), cinsel istismar ($r=0,247$; $p<0,01$), duygusal ihmal ($r=0,250$; $p<0,01$) ve fiziksel ihmal ($r=0,175$; $p<0,01$) arasında pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 2. Değişkenler Arası İlişkiler

Değişkenler	n	1	2	3	4	5
1.Duygusal İstismar	511	1				
1.Duygusal İstismar	511	1				
2.Fiziksel İstismar	511	,636**	1			
3.Cinsel İstismar	511	,376**	,222**	1		
4.Duygusal İhmal	511	,649**	,482**	,311**	1	
5.Fiziksel İhmal	511	,522**	,437**	,281**	,584**	1
6.Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık	511	,264**	,161**	,247**	,250**	,175**

** $p<0,01$

Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalığa Etkisi

Araştırmada gençlerin çocukluk çağı ruhsal travma düzeylerinin çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık üzerindeki etkisini incelemek amacıyla uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 3'te verilmiştir. Analizde regresyon modelinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür ($F_{(5,505)}=11,661$; $p<0,001$). Bulgular bağımlı değişkendeki toplam varyansın %12'sinin ($R^2=0,12$) bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını ortaya koymaktadır. Buna göre duygusal istismar ($\beta=0,140$; $p<0,05$), cinsel istismar ($\beta=0,163$; $p<0,05$) ve duygusal ihmal ($\beta=0,123$; $p<0,05$) çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalığı pozitif yönde anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bulgular travma geçmişi olan bireylerin, çocuk cinsel istismarcılarına dair daha fazla bilgi ve farkındalık geliştirme eğiliminde olduklarını göstermektedir.

Tablo 3. Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalığa Etkisi

Değişkenler	B	S.H.	β	t	p	F	R ²	AR ²
Duygusal İstismar	0,038	0,018	0,140	2,136	0,03*			
Fiziksel İstismar	-0,007	0,020	-0,020	-0,365	0,72			
Cinsel İstismar	0,041	0,011	0,163	3,552	0,00*	11,661*	0,12	0,12
Duygusal İhmal	0,033	0,016	0,123	2,043	0,03*			
Fiziksel İhmal	-0,003	0,028	-0,007	-0,125	0,90			

* $p<0,05$

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırma gençlerde çocukluk çağı ruhsal travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, literatürdeki kuramsal ve ampirik çalışmalarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Araştırmanın ilk bulgusu, gençlerin duygusal istismar düzeyleri arttıkça çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin de yükseldiğini göstermektedir. Bu bulgu, duygusal istismar deneyimlerinin bireylerde istismara ilişkin bilişsel duyarlılığı artırabileceğine işaret etmektedir. Duygusal istismar, bireyin özsaygısını zayıflatan, güven duygusunu zedeleyen ve çevresine yönelik algılarını olumsuz biçimde şekillendiren bir öğrenme türüdür (Glaser, 2002). Bu nedenle, duygusal istismar mağdurlarının kendi geçmiş deneyimleriyle bağlantılı olarak benzer istismar türlerini tanıma konusunda daha dikkatli ve hassas hale gelmeleri olasıdır. Literatürde de travmatik yaşantıların, bireylerde benzer mağduriyetleri fark etme ve anlamlandırma kapasitesini artırabileceğini gösteren bulgular

mevcuttur (Bilginer vd., 2013; Goldsmith ve Freyd, 2005; Rogers vd., 2023; Smith vd., 2000; Stirling ve Amaya-Jackson, 2008; Zlotnick vd., 2008). Bu kapsamda duygusal istismar mağdurlarının çevresel tehditleri daha erken fark edebilmesi, bulguyu destekleyen önemli mekanizmalardan biri olarak değerlendirilebilir. Bulgu, bilişsel şema kuramı açısından değerlendirildiğinde daha da anlam kazanmaktadır. Bilişsel şema kuramına göre, erken dönemde yaşanan travmatik deneyimler bireyin kendisine, başkalarına ve dünyaya ilişkin temel inanç sistemlerinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır (Jind, 2001; Young vd., 2003). Bu nedenle çocukluk döneminde duygusal istismara maruz kalan bireylerin, istismara yönelik bilişsel şemalarının daha hassas hale gelmesi beklenen bir durumdur. Aynı zamanda bulgu, duygusal istismar deneyiminin bir tür öğrenme mekanizması gibi işleyerek bireylerde koruyucu bir farkındalık geliştirmesine imkân tanıyabileceğini düşündürmektedir. Sosyal öğrenme kuramı da bu açıklamayı destekleyen bir teorik çerçeve sunmaktadır. Bandura'ya (1977) göre bireyler, yalnızca doğrudan yaşantılarla değil, aynı zamanda yaşadıkları olayların sonuçlarını anlamlandırarak ve geçmiş deneyimlerini zihinsel olarak yeniden işleyerek öğrenirler. Bu açıdan bakıldığında, çocukluk döneminde duygusal istismara maruz kalan bireylerin, kendi yaşantılarından hareketle benzer davranış örüntülerini daha kolay tanıyabilmeleri ve potansiyel istismar durumlarını ayırt etme kapasitelerinin güçlenmesi muhtemeldir. Ayrıca, araştırmada elde edilen bulgunun muhtemel nedenlerinden birinin de cinsiyet faktörü olduğu düşünülmektedir. Nitekim mevcut araştırmada duygusal istismarın çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık üzerindeki etkisi cinsiyete göre incelendiğinde kadınlarda bu etkinin anlamlı olmadığı ($\beta=0,102$; $p>0,05$) buna karşın erkeklerde anlamlı olduğu ($\beta=0,182$; $p=0,04$) tespit edilmiştir. Bu durum duygusal istismar deneyimlerinin farkındalık düzeyi üzerindeki etkisinin kadınlarda daha zayıf ya da dolaylı işlediğini; erkeklerde ise bilişsel duyarlılığı daha belirgin biçimde artırdığını düşündürmektedir. Toplumsal cinsiyet normlarının erkeklerde duygusal deneyimlerin bastırılmasını veya görünmez kılınmasını desteklemesi (Bilican Gökkaya, 2018), travmatik bir yaşantının bilişsel süreçlerde daha güçlü bir kırılma ve yeniden anlamlandırma yaratmasına neden olabilir. Bu çerçevede erkeklerde duygusal istismar ile farkındalık arasındaki anlamlı ilişki, travmatik deneyimin bilişsel duyarlılığı daha belirgin hâle getirmesiyle açıklanabilir.

Araştırmanın ikinci bulgusu, gençlerin cinsel istismara maruz kalma düzeyleri arttıkça çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin de yükseldiğini göstermektedir. Bu bulgu, cinsel istismar deneyiminin bireylerde istismarla ilişkili durumlara yönelik bilişsel duyarlılığı artırabileceğini ve istismarcı davranış örüntülerini daha kolay tanımalarına olanak

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve etkisi

sağlayabileceğini düşündürmektedir. Cinsel istismar, bireyin hem fiziksel hem de duygusal sınırlarını ihlal eden derin bir travma türüdür (Bahk vd., 2017; İzci ve Ervüz, 2025). Bu nedenle mağdurlar, ilerleyen dönemlerde çevresel tehditleri daha dikkatli algılama, riskli durumlara karşı daha temkinli olma ve sınır ihlallerine yönelik daha yüksek bir farkındalık geliştirme eğiliminde olabilirler. Nitekim literatürde de cinsel istismar mağdurlarının, yaşadıkları travmatik deneyimi anlamlandırma sürecinde istismarcıların davranış örüntülerini tanıma konusunda daha bilinçli hale gelebildiklerine dair bulgular bulunmaktadır (Bilginer vd., 2013; Rogers vd., 2023; Sharma, 2017). Bu durum, mağduriyet deneyimlerinin sadece olumsuz sonuçlar doğurmadığını; bazı bireylerde riskli davranış ve kişilere yönelik daha yüksek bir farkındalık gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Travma Sonrası Büyüme Kuramı (Tedeschi ve Calhoun, 2004) da bu durumu kısmen açıklayabilir. Kurama göre, bazı bireyler travmatik yaşantıların ardından yaşadıkları deneyimi yeniden anlamlandırarak ilişkilerde daha dikkatli olma, sınır ihlallerini daha kolay fark etme veya empatik farkındalık geliştirme gibi olumlu bilişsel değişimler yaşayabilirler. Bu bağlamda, cinsel istismar mağdurlarında gözlenen farkındalık artışı, travmatik deneyimin dönüştürücü yönlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu tür olumlu değişimlerin tüm mağdurlarda ortaya çıkmadığı; cinsel istismarın çoğu durumda uzun süreli psikolojik olumsuzluklara yol açtığı vurgulanmalıdır (Burns vd., 2010; Dye 2018; Zlotnick vd., 2008). Bağlanma Kuramı perspektifinden bakıldığında ise, cinsel istismara uğramış çocukların bağlanma figürlerine yönelik güven duygusunun zedelenmesi mümkündür (Ainsworth vd., 1978; Baumann vd., 2025). Bu güvensizlik, yetişkinlikte kişiler arası ilişkilerde daha yüksek bir temkinlilik, şüphecilik ve çevresel ipuçlarına karşı dikkat artışıyla kendini gösterebilir (Ainsworth vd., 1978; Baumann vd., 2025; Muşdal-Çelebi ve Polat, 2019). Bu tür bilişsel ve duygusal tepkiler, bireylerin ilerleyen dönemde istismarcı davranışları tanımaya yönelik farkındalık geliştirmesinde rol oynayabilir (İnan ve Uğurlu, 2024). Bu açıklama, bulguya kuramsal bir çerçeve sunmakla birlikte, bağlanma temelli tepkilerin bireyden bireye değişebileceği dikkate alınmalıdır. Bilişsel işleme kuramı (Resick ve Schnicke, 1992) ise travmatik yaşantıların bireyin temel inanç ve şemalarında değişikliklere yol açabileceğini öne sürmektedir. Travmanın ardından güvenlik, niyet okuma ve tehdit algısına ilişkin bilişsel şemalar yeniden şekillenebilir. Bu değişim, bireyin zarar verici niyetleri, manipülatif davranışları veya sınır ihlallerini daha kolay tanımlamasına imkân sağlayabilir (Godfrey ve Albright, 2021). Bu açıdan bakıldığında, cinsel istismar deneyimi yaşamış gençlerde gözlenen bilgi ve farkındalık artışı, travmanın bilişsel düzeyde yarattığı yeniden yapılanmanın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Araştırma bulgusu ve kuramsal

açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, cinsel istismara maruz kalmış bireylerde görülen farkındalık düzeyi artışının, travma sonrası gelişen dikkat artışı, bilişsel şema değişimleri ve ilişkisel temkinlilik gibi süreçlerle ilişkili olabileceği söylenebilir.

Araştırmanın üçüncü bulgusu, duygusal ihmal düzeyinin çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Bu sonuç, duygusal ihmal deneyimlerinin bireylerde çevresel tehditleri ve riskli davranış örüntülerini tanıma duyarlılığını artırabileceğine işaret etmektedir. Duygusal ihmal, sevgi, ilgi ve destek gibi temel duygusal gereksinimlerin karşılanmamasıyla ortaya çıkan ve görünmez ancak derin etkilere sahip bir örselenme biçimidir (Salokangas, 2021; Stan, 2024). Bu tür bir yoksunluk, erken dönemde yalnızlık ve güvensizlik duygularının artmasına neden olurken (Cankardaş, 2018; Erozkın, 2016; Stan, 2024; Toof vd., 2020), bazı bireylerde çevresel ipuçlarını daha dikkatle izleme, sosyal ilişkilerde temkinli davranma ve potansiyel tehditleri daha hızlı fark etme gibi becerilerin gelişmesine de zemin hazırlayabilmektedir. Stan (2024), bu durumu bireyin duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı ortamlarda hayatta kalabilmek için geliştirdiği uyumsal stratejiler olarak açıklamaktadır. Bu stratejilerden biri de kişinin kendi duygusal gereksinimleri görmezden gelirken başkalarının ihtiyaçlarını aşırı derecede önemsemeye başlamasıdır. Bu örüntü, özellikle yetişkinlikte kurtarıcı rolüne yönelimi güçlendirmektedir. Erken dönemde bakım verenin duygusal olarak erişilemezliği, çocuğu ilişkiyi sürdürebilmek adına duygusal yükü üstlenen taraf olmaya zorlar. Bu durum, yetişkinlikte bireyin kendini değerli hissedebilmek için başkalarını onarmaya, desteklemeye ya da kurtarmaya çalıştığı ilişki biçimlerine yönelmesine neden olabilir. Buna göre, duygusal ihmalin yol açtığı bu erken uyum mekanizmaları, bireyin dramatik üçgenin kurtarıcı rolünde konumlanmasını kolaylaştırmakta; kişi kendi ihtiyaçlarını arka plana iterken başkalarının yaşantılarını düzeltmeye çalışan, ilişkisel dengesizlikleri üstlenmeyi görev edinen bir tutum geliştirebilmektedir (Stan, 2024). Dolayısıyla çocuklukta ihmal veya kötü muameleye maruz kalan bireylerin yetişkinlikteki sosyal ilişkilere daha dikkatli ve tetikte olabilecekleri, böylece manipülatif ya da zarar verici davranışları daha hızlı fark edebilecekleri düşünülmektedir (Li vd., 2024; Stan, 2024). Özellikle çocuk cinsel istismarcılarının sıklıkla manipülatif, güven kazanmaya yönelik ve duygusal bağ kurma stratejileri kullandıkları dikkate alındığında (Gönültaş ve Sarıçam, 2021), duygusal ihmal yaşamış bireylerin bu tür davranış örüntülerini tanımada daha hassas olmaları beklenebilir. Bu bağlamda, çocukluk döneminde duygusal ihmale maruz kalmanın, bireylerde duygusal uyanıklık olarak tanımlanabilecek bir dikkat mekanizmasını tetikleyerek, sosyal ipuçlarını ve potansiyel tehlikeleri fark etme yetisini artırabileceği düşünülebilir (Dezecache ve Mercier,

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve etkisi

2024; McLaughlin vd., 2020). Bu durum, duygusal ihmalin yalnızca pasif bir mağduriyet biçimi olmadığını; bazı bireylerde çevreyi daha iyi analiz etme, sosyal riski değerlendirme ve tehdit edici davranışları daha hızlı tanıma gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, bulguyu açıklayabilecek kuramsal çerçevelerden biri Janoff-Bulman'ın (1992) parçalanmış varsayımlar kuramıdır. Kurama göre travmatik ya da ihmal edici yaşam deneyimleri, bireyin dünya, insanlar ve kendisine ilişkin temel inanç sistemlerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Bu bilişsel yeniden yapılandırma süreci, bireyin daha temkinli ve gerçekçi bilişsel şemalar geliştirmesine ve dolayısıyla olası tehditleri daha erken fark etme kapasitesi kazanmasına katkı sunabilir. Dolayısıyla, duygusal ihmal deneyimi yaşayan gençlerde çocuk cinsel istismarcılarına yönelik farkındalık düzeyinin artması, yaşadıkları duygusal yoksunlukların sosyal ilişkilerde daha dikkatli ve temkinli bir tutum benimsemelerine yol açmasıyla açıklanabilir. Bu doğrultuda duygusal ihmalin, bireyi daha dikkatli ve temkinli bir sosyal tutuma yönlendirmesiyle, çocuk cinsel istismarcılarının manipülatif ve sinsi yöntemlerini tanıma kapasitesini artırdığı ve dolayısıyla farkındalık üzerindeki pozitif etkisinin çevresel ipuçlarına duyarlılık, ilişkisel temkinlilik ve bilişsel yeniden yapılandırma süreçleri gibi mekanizmalarla ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak bu araştırma, çocukluk çağı travmalarının gençlerde çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırıcı yönde bir etkiye sahip olabileceğini göstermekle birlikte, her travmatik deneyimin aynı yönde veya aynı düzeyde bir farkındalık artışıyla sonuçlanmadığı önemle vurgulanmalıdır. Ayrıca mevcut araştırmanın kesitsel bir tasarıma sahip olması, elde edilen pozitif ilişkinin nedensellik anlamına gelmediğini ve çocukluk çağı ruhsal travmaları ile farkındalık arasındaki bağlantının kalıcı bir uyumsal strateji olarak genellenemeyeceğini düşündürmektedir. Kesitsel veriler, travma yaşamış her bireyin yetişkinlikte mutlaka çevresel tehditleri tanıma becerisi geliştireceğini değil; aksine, bu etkinin yalnızca belirli bireylerde ortaya çıkan bir korelasyonel örüntü olabileceğini göstermektedir. Öte yandan araştırmada travma türlerinin farkındalık düzeyini yalnızca %12 oranında açıkladığı bulunmuştur. Bu oran, travmatik yaşantıların farkındalık gelişimine katkı sağlayan faktörlerden yalnızca biri olduğunu, farkındalığın ise çok boyutlu bir yapı olarak bireysel, ailesel, toplumsal ve eğitsel pek çok değişken tarafından şekillendirildiğini göstermektedir. Bu nedenle travma deneyimi olan her bireyde aynı bilişsel duyarlılık, aynı dikkat artışı veya aynı tanıma kapasitesinin gelişmesi beklenemez. Farkındalığın oluşumunda kişilik özellikleri, sosyal destek düzeyleri, baş etme mekanizmaları, eğitimsel deneyimler ve güvenli yetişkinlerle kurulan ilişkiler gibi koruyucu ve güçlendirici etmenlerin de belirleyici olduğu

unutulmamalıdır. Bu doğrultuda, araştırma bulguları travma yaşamış bireylerde potansiyel bir bilişsel duyarlılık artışına işaret etse de farkındalığın çok boyutlu ve bireyden bireye değişen dinamik bir süreç olduğu da önemle vurgulanmalıdır.

ÖNERİLER

Araştırmanın bulguları doğrultusunda, gençlerde çocuk cinsel istismarı faillerine yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik politika, uygulama ve araştırma temelli çeşitli öneriler sunulabilir.

İlk olarak, çocukluk çağı travmaları yaşayan gençlerde farkındalık düzeyinin her zaman kendiliğinden gelişmediği göz önünde bulundurulduğunda, risk altındaki gençlere yönelik koruyucu ve önleyici uygulamaların yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda özellikle sosyal hizmet uzmanlarının okullarda ve gençlik merkezlerinde aktif şekilde yer alması; ihmal ve istismar geçmişi olabilecek gençleri erken dönemde belirleme ve uygun müdahale kanallarına yönlendirme kapasitesini artıracaktır. Erken tanıma ve yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi, travmanın farkındalık ve korunma davranışlarına dönüşmesi sürecini destekleyebilir. Bu kapsamda okullar başta olmak üzere çocuk cinsel istismarı, istismarcı davranış örüntüleri ve çevrimiçi riskler gibi konuları kapsayan psikoeğitim içeriklerinin uygulanması, gençlerin riskli durumları tanıma becerilerini güçlendirebilir. Bu eğitimler, yalnızca bilgi aktarmayı değil; vaka tartışmaları, senaryo temelli öğrenme ve güvenli davranış geliştirme gibi etkileşimli yöntemleri de içermelidir.

İkinci olarak, çocukluk çağı travmaları yaşayan gençlerin desteklenmesi amacıyla psikososyal müdahale programlarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bulgular, travma deneyiminin bazı bireylerde farkındalık artışına katkı sağlayabildiğini gösterse de her bireyde bu gelişimin aynı şekilde ortaya çıkmadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle travmatik yaşantıları olan gençler için sosyal hizmet uzmanları, klinik psikologlar ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla travma odaklı psikososyal destek uygulamaları sunulmalıdır. Bu doğrultuda bilişsel davranışçı terapi, travma odaklı bilişsel yeniden yapılandırma ve duygusal düzenleme becerileri eğitimleri, gençlerin istismar risklerini tanıma kapasitelerini güçlendirmede önemli bir rol oynayabilir.

Üçüncü olarak, ebeveynlere ve bakım verenlere yönelik farkındalık artırıcı çalışmaların geliştirilmesi önemlidir. Araştırma bulguları, duygusal ihmal ve istismar türlerinin farkındalık düzeylerini etkileyebildiğini göstermektedir. Bu kapsamda, aile temelli müdahaleler yoluyla ebeveynlere çocuk güvenliği, dijital riskler, sağlıklı iletişim, sınır koyma, çocukların duygusal ihtiyaçlarını karşılama, duygusal destek sağlama ve güvenli bağlanmayı destekleme becerileri gibi konularda müdahaleler sunulması hem çocukların korunmasına hem de gençlerde güvenli

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve etkisi

ilişkiler geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu noktada aile işlevselliğini güçlendirmeye yönelik müdahalelerin ücretsiz ve erişilebilir hâle getirilmesi önem arz etmektedir.

Dördüncü olarak, çocuk cinsel istismarı faillerinin davranış örüntülerinin daha geniş kitlelerce tanınabilmesi için toplumsal düzeyde bilgilendirme kampanyaları yürütülmelidir. Bu kampanyalar, gençleri hedefleyen sosyal medya içerikleri, kısa videolar, kamu spotları ve etkili iletişim stratejileriyle desteklenmelidir. Özellikle manipülasyon, güven kazanma taktikleri ve grooming süreçlerine ilişkin bilgi materyalleri, gençlerin riskli kişilerle etkileşimlerinde daha bilinçli davranmalarını sağlayabilir. Bu noktada sosyal hizmet uzmanlarının çocuk koruma sisteminde aktif rol alarak çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik protokollerin geliştirilmesine, uygulanmasına ve izlenmesine katkıda bulunmaları önemlidir.

Son olarak, çocukluk çağı travmatik yaşantılarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalığı açıklama düzeyinin bu araştırmada %12 ile sınırlı kalması, farkındalığın çok boyutlu bir yapı olduğunu vurgulayarak araştırmaların çevresel, ailesel, toplumsal ve yapısal koruyucu faktörleri daha kapsamlı şekilde ele alması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle gelecekteki araştırmalarda bağlanma örüntüleri, sosyal destek sistemleri, ekonomik koşullar, toplumsal kaynaklara erişim, eğitimsel deneyimler, okul iklimi ve sosyal hizmet müdahalelerinin niteliği gibi değişkenlerin de değerlendirilerek daha kapsamlı ve bütüncül modellerin geliştirilmesi çocuk koruma alanında daha etkili sosyal politika ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sunacaktır. Ayrıca gelecekte yapılacak araştırmalarda çocukluk çağı travmalarının istismar süreçlerine ilişkin farkındalık üzerindeki etkisini daha ayrıntılı biçimde incelemek için nitel ve karma yöntem tasarımlarının kullanılması önerilmektedir. Travmatik deneyimlerin farkındalık gelişimine katkı sağlayan veya engelleyen faktörlerin derinlemesine incelenmesi, koruyucu mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Abdulrehman, R. Y., & De Luca, R. V. (2001). The implications of childhood sexual abuse on adult social behavior. *Journal of Family Violence, 16*(2), 193-203. <https://doi.org/10.1023/A:1011163020212>
- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Aksakoğlu, G. (2001). *Sağlıkta araştırma teknikleri ve analiz yöntemleri*. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
- Bahk, Y. C., Jang, S. K., Choi, K. H., & Lee, S. H. (2017). The relationship between childhood trauma and suicidal ideation: role of maltreatment and potential mediators. *Psychiatry*

- investigation*, 14(1), 37. <https://doi.org/10.4306/pi.2017.14.1.37>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice-Hall.
- Baumann, M., Daspe, M. È., Bélanger, C., & Godbout, N. (2025). A safe haven through attachment: A dyadic perspective on the association between cumulative childhood trauma and relationship satisfaction. *Journal of Interpersonal Violence*, 40(9-10), 2093-2114. <https://doi.org/10.1177/08862605241270013>
- Bernstein, D. P., Fink, L., Handelsman, L., & Foote, J. (1994). *Childhood Trauma Questionnaire (CTQ)*. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t02080-000>
- Bérubé, A., Turgeon, J., Blais, C., & Fiset, D. (2023). Emotion recognition in adults with a history of childhood maltreatment: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(1), 278-294. <https://doi.org/10.1177/15248380211029403>
- Bilginer, Ç., Hesapçioğlu, S. T., & Kandil, S. (2013). Sexual abuse in childhood: A multi-dimensional look from the view point of victims and perpetrators. *Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences*, 26(1), 55-64. <https://doi.org/10.5350/DAJPN2013260106>
- Bilican-Gökkaya, V. (2018). *Toplumsal cinsiyet ve aile içinde kadına yönelik şiddet*. Gece Kitaplığı.
- Burns, E. E., Jackson, J. L., & Harding, H. G. (2010). Child maltreatment, emotion regulation, and posttraumatic stress: The impact of emotional abuse. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 19(8), 801-819. <https://doi.org/10.1080/10926771.2010.522947>
- Cankardaş, S. (2018). Çocukluktan yetişkinliğe duygusal ihmal ve etkileri. *Onto Online Psikoloji Dergisi*, (15), 47-51.
- Dezecache, G., & Mercier, H. (2024). Emotional vigilance. In L. Al-Shawaf, & T.K. Shackelford (eds.), *The Oxford Handbook of Evolution and the Emotions* (pp. 847-860). Oxford University Press.
- Dye, H. (2018). The impact and long-term effects of childhood trauma. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 28(3), 381-392. <https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1435328>
- Erozkan, A. (2016). The link between types of attachment and childhood trauma. *Universal Journal of Educational Research*, 4(5), 1071-1079. <https://doi.org/10.13189/ujer.2016.040517>
- Ervüz, C., & Türk, A. (2025b). Çocukluk çağı ruhsal travmalarının benlik saygısı üzerindeki etkisinin incelenmesi. D. Rungchacadaporn (Ed.), *Abant 5th International Conference on Current Academic Studies* (ss. 964-970). Academy Global Publishing House.

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve etkisi

- Ervüz, C., & Türk, S. (2025a). Gençlerde çocukluk çağı ruhsal travmalarının çocuk haklarına yönelik tutum üzerindeki etkisi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* (50), 448-473. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.1689689>
- Fernando, H., Larasati, Y. G., Abdullah, I., Afriadi, D., Marsaban, A., Nurasih, W., & Morin, L. (2023). The dual burden of child sexual abuse: Victim experiences and law implementation gaps. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(2), 154-169. <https://doi.org/10.26555/novelty.v14i2.a27059>
- George, D., & Mallery, M. (2010). *SPSS for windows step by step: a simple guide and reference, 17.0 update* (10. ed.). Pearson
- Glaser, D. (2002). Emotional abuse and neglect (psychological maltreatment): A conceptual framework. *Child Abuse & Neglect*, 26(6-7), 697-714. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(02\)00342-3](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(02)00342-3)
- Godfrey, K., & Albright, D. L. (2021). *Cognitive processing therapy*. Oxford University Press.
- Göğcegöz-Gül, I., & Eryılmaz, G. (2015). Travma sonrası stres bozukluğunun nörobiyolojisi: bir gözden geçirme. *Klinik psikiyatri*, 18, 71-79.
- Goldsmith, R. E., & Freyd, J. J. (2005). Awareness for emotional abuse. *Journal of Emotional Abuse*, 5(1), 95-123. https://doi.org/10.1300/J135v05n01_04
- Gönültaş, B. M., & Sarıçam, H. (2021). The Scale of Knowledge and Awareness about Child Molesters (KACMS): Validity and reliability study. *Turkish Journal of Applied Social Work*, 4(2), 116-126. <https://doi.org/10.54467/trjasw.1021951>
- Hart, S., Brassard, M., Binggeli, N., & Davidson, H. (2002). Psychological maltreatment. In J. E. B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C. T. Hendrix, C. Jenny & T. A. Reid (Eds.), *The APSAC Handbook on Child Maltreatment* (pp. 79-103). Sage Publications.
- Hughes, K., Bellis, M. A., Hardcastle, K. A., Sethi, D., Butchart, A., Mikton, C., ... & Dunne, M. P. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, 2(8), e356-e366. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(17\)30118-4](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30118-4)
- İnan, M. B., & Uğurlu, Z. (2024). Ebeveynlerin anne-babalarına bağlanma stillerinin ihmal istismar farkındalığına etkisinin sosyal hizmet bakış açısıyla incelenmesi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 35(3), 365-391. <https://doi.org/10.33417/tsh.1405383>
- İzci, L., & Ervüz, C. (2025). İnternet haberlerine yansıyan çocuğa yönelik cinsel istismar ve taciz vakalarının analizi. *Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 45-59. <https://doi.org/10.57114/jswrpub.1587912>
- Janoff-Bulman, R. (1992). *Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma*. Free Press.

- Jind, L. (2001). Do traumatic events influence cognitive schemata?. *Scandinavian Journal of Psychology*, 42(2), 113-120. <https://doi.org/10.1111/1467-9450.00220>
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayın.
- Li, X., Zhou, L., Ding, C., & Li, Z. (2024). Effects of childhood emotional neglect on pain empathy: Evidence from event-related potentials. *Children and Youth Services Review*, 160, 107534. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107534>
- McLaughlin, K. A., Colich, N. L., Rodman, A. M., & Weissman, D. G. (2020). Mechanisms linking childhood trauma exposure and psychopathology: a transdiagnostic model of risk and resilience. *BMC Medicine*, 18(1), 96. <https://doi.org/10.1186/s12916-020-01561-6>
- Muşdal Çelebi, B., & Polat, A. (2019). Çocukluk çağı travmatik yaşantıların, yetişkin bağlanma stillerinin ve psikolojik iyi oluşun evlilik doyumu üzerindeki etkisi. *Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(1), 29-34. <https://doi.org/10.30934/kusbed.417436>
- Resick, P. A., & Schnicke, M. K. (1992). Cognitive processing therapy for sexual assault victims. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 60(5), 748-756. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.60.5.748>
- Rogers, M. M., Ali, P., Thompson, J., & Ifayomi, M. (2023). Survive, learn to live with it... or not: A narrative analysis of women's repeat victimization using a lifecourse perspective. *Social Science & Medicine*, 338(2), 116338. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116338>
- Salokangas, R. K. (2021). Emotional neglect in childhood is common and associates with adult mental ill health. *Nordic Journal of Psychiatry*, 75(1), 25-25. <https://doi.org/10.1080/08039488.2021.2019939>
- Şar, V., Öztürk, E., & İkikardeş, E. (2012). Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. *Türkiye Klinikleri*, 32(4), 1054-1063. <https://doi.org/10.5336/medsci.2011-26947>
- Sharma, B. S. (2017). *The development of sexually abusive behavior in adolescent males who have been sexually victimized*. East Tennessee State University.
- Smith, D. W., Letourneau, E. J., Saunders, B. E., Kilpatrick, D. G., Resnick, H. S., & Best, C. L. (2000). Delay in disclosure of childhood rape: Results from a national survey. *Child Abuse & Neglect*, 24(2), 273-287. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(99\)00130-1](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(99)00130-1)
- Stan, L. (2024). Emotional neglect in childhood—psychological mechanisms of adaptation and consequences. *Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (New Series) Sociology and Social Work*, 17(1), 83-93. <https://doi.org/10.47743/asas-2024-1-755>

Çocukluk çağı travmalarının çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve etkisi

- Stirling, J., & Amaya-Jackson, L. (2008). Understanding the behavioral and emotional consequences of child abuse. *Pediatrics*, 122(3), 667–673. <https://doi.org/10.1542/peds.2008-1885>
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. *Psychological Inquiry*, 15(1), 1–18. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501_01
- Thompson, S. (2008). Social learning theory. *Encyclopedia of Special Education*, 1874-1875. <https://doi.org/10.1002/9780470373699.speced1930>
- Toof, J., Wong, J., & Devlin, J. M. (2020). Childhood trauma and attachment. *The Family Journal*, 28(2), 194-198. <https://doi.org/10.1177/1066480720902106>
- Türk, A., & Ervüz, C. (2025). Üniversite öğrencilerinin sosyodemografik değişkenler açısından çocuk cinsel istismarcılarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi. *Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(1), 585-598. <https://doi.org/10.52122/nisantasisbd.1658185>
- Türk, A., Türk, S., & Öztürk, M. (2025). Çocukluk çağı ruhsal travmalarının umutsuzluk üzerine etkisinin incelenmesi. D. Sloisworo (Ed.), *Bingol 4th International Conference on Social Sciences* (ss. 263-269). Academy Global Publishing House.
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2025, Şubat 6). *Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2024*. 12 Haziran 2025 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2024-53783> adresinden erişildi.
- UNICEF (2024, Ekim 10). *UNICEF: Dünyada çocuk yaşta tecavüze uğrayan veya cinsel saldırıya maruz kalan 370 milyonun üzerinde kız çocuğu ve kadın bulunuyor*. 17 Eylül 2025 tarihinde <https://www.unicef.org/turkiye/basin-bultenleri/unicef-dunyada-cocuk-yasta-tecavuze-ugrayan-veya-cinsel-saldiriya-maruz-kalan-370> adresinden erişildi.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. Guilford Press.
- Zlotnick, C., Johnson, J., Kohn, R., Vicente, B., Rioseco, P., & Saldivia, S. (2008). Childhood trauma, trauma in adulthood, and psychiatric diagnoses: Results from a community sample. *Comprehensive psychiatry*, 49(2), 163-169. <https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2007.08.007>